

ON THE QUESTION OF THE CONCEPT OF EXTREMISM

Malikov Muzaffar Abdurasulovich

Senior Lecturer of the Department

Operational and investigative activities of the Academy of the Ministry
of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan

Kholkhodzhaev Mukhtor Kuchkor-angles

applicant for the Department of Operational Investigative Activities of
the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of
Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11083815>

ARTICLE INFO

Received: 21th April 2024

Accepted: 28th April 2024

Online: 29th April 2024

KEYWORDS

*Extremism, concept of
extremism, international
extremism, problem of
extremism, religious extremism.*

ABSTRACT

*The article provides an analysis of existing definitions of
the concept of "extremism", as well as problems that arise
when developing a universal definition of this
phenomenon.*

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ЭКСТРЕМИЗМА

Маликов Музаффар Абдурасулович

Старший преподаватель кафедры

Оперативно-розыскной деятельности Академии МВД Республики Узбекистан

Холходжаев Мухтор Кучкор-углы

Соискатель кафедры Оперативно-розыскной деятельности Академии МВД Республики
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11083815>

ARTICLE INFO

Received: 21th April 2024

Accepted: 28th April 2024

Online: 29th April 2024

KEYWORDS

*Экстремизм, понятие
экстремизма,
международный экстремизм,
проблема экстремизма,
религиозного экстремизм.*

ABSTRACT

*В статье дается анализ существующих определений
понятия «экстремизм», а также проблем,
возникающих при выработке универсального
определения данного явления.*

EKSTREMIZM TUSHUNCHASI HAQIDAGI SAVOL BO'YICHA

Malikov Muzaffar Abdurasulovich

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi Tezkor-qidiruv faoliyat kafedrasini
katta o'qituvchisi

Xolxo'jaev Muxtor Qo'chqor o'gli

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi Tezkor-qidiruv faoliyat
kafedrasini mustakil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11083815>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Received: 21th April 2024

Accepted: 28th April 2024

Online: 29th April 2024

KEYWORDS

Ekstremizm, ekstremizm
tushunchasi, xalqaro
ekstremizm, ekstremizm
muammosi, diniy ekstremizm.

Maqolada ekstremizm tushunchasining mavjud ta'riflari, shuningdek, ushbu hodisaning universal ta'rifini ishlab chiqishda yuzaga keladigan muammolar tahlili berilgan.

Международный терроризм и экстремизм, угрожающий интересам граждан, общественной безопасности и стабильности государств независимо от их политической системы остаётся актуальной проблемой, который требуют неусыпного внимания. Экстремизм является одной из наиболее масштабных и злободневных проблем для всего современного мирового сообщества. Обостряющиеся сегодня в некоторых регионах мира столкновения и конфликты, угрозы терроризма и экстремизма требуют от нас быть постоянно бдительными.

Дать объективное изложение термина «экстремизм» довольно проблематично вследствие многообразия и сложности форм его проявления. Также причинами этому служит историческая изменчивость экстремизма, отсутствие четких граней. и обоснованных позиций в отношении понимания данного феномена, разнообразие определений этого явления с экономической, политической, социальной стороны, вплоть до выявления положительных сторон данной деятельности.

Безусловно, экстремизм – это противоправные действия, совершенные по отношению к мирным гражданам, который так же может сопровождаться насилием и угрозой жизни для членов общества. При этом главной причиной данного деяния является его политический характер. Международный экстремизм часто служит орудием политики, направленной на подрыв международного мира, создание и поддержание вооруженных конфликтов. Особенность его состоит в том, что он почти всегда подготавливается и осуществляется на чужой территории, финансируется зачастую из иностранных источников.

В этой связи определение наиболее эффективных мер, направленных на предупреждение и предотвращение экстремизма, устранение источников и каналов их финансирования, объединение национальных и международных усилий в данной сфере является одним из важных направлений государственной политики, а также в целях совершенствования мер по противодействию экстремизму и терроризму была утверждена Национальная стратегия Республики Узбекистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2021 — 2026 годы и «Дорожная карта» по реализации Национальной стратегии Республики Узбекистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2021 — 2026 годы. Необходимо отметить, что одним из приоритетных направлений Стратегии, является совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия экстремизму и терроризму [1].

Подчеркнем еще одно, как представляется, построения правового демократического государства требует приведения законодательства в соответствие с

требованиями международно-правовых актов. Несомненно, обращает на себя внимание тот факт, что в республике много лет идет поэтапное реформирование судебно-правовой системы, суть и содержание которого – дальнейшее демократическое обновление общественной и государственной жизни. Безусловно, любой законодательный акт не является догмой и должен совершенствоваться в соответствии с изменяющимися условиями общественной жизни. Но, необходимо отметить, что четкое определение понятийного аппарата в науке имеет принципиальное значение, как для теории, так и для практической деятельности.

Понятие «экстремизм» принадлежит к числу основных, исходных в теории международного права. Следовательно, правильное определение понятия «экстремизм» – необходимое условие обеспечения законности и обоснованности принимаемых решений.

Безусловно, различные проявления экстремизма, множество отличий в каждом конкретном случае вызывают споры среди юристов о принципиальной возможности правовой оценки этого явления. Мы вполне согласны, мнением А.В. Петрянина что отсутствие единого понимания сущности самого явления экстремизма и преступлений экстремистской направленности, а также наличие противоречий в содержании понятия «экстремизм», повлечет за собой проблемы в определении критериев преступлений экстремистской направленности, а также в их отграничении от смежных деяний. [2, с.4]. Прав В. Выжutowич, «нужно, наконец, договориться, что такое экстремизм. В четком определении этого понятия равно заинтересованы и государство, и политические партии, и отдельные граждане, и общество в целом» [3].

Несмотря на столь широкое распространение, особую актуальность, современная юридическая наука не выработала единого подхода к определению экстремизма. Необходимо отметить, что экстремизм – сложное социально-политическое и криминальное явление, обусловленное внутренними и внешними противоречиями общественного развития. Понятие «экстремизм» многогранно. Понятие «экстремизм» происходит от латинского слова «extremus» – «крайний», «чрезмерный», т.е. означает приверженность к радикальным (крайним) взглядам и/или методам действия в различных сферах жизни общества. Несомненно, обращает на себя внимание тот факт, что формы экстремизма, выражающиеся в неприятии и отрицании норм и ценностей, категорический отказ от компромиссов и готовность отстаивать свои идеи с оружием в руках появились задолго до того, как сам термин «экстремизм» впервые появился в литературном и юридическом обороте.

В зарубежных источниках даются различные определения экстремизма. Обратим внимание, понятие экстремизм мы не находим его толкования ни в Толковом словаре русского языка В.И. Даля, ни в Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, хотя определение близкого к экстремизму термина – «терроризм» – в данных словарях приведено. Однако хотелось бы обратить внимание, что Большой толковый словарь русского языка дает понятие экстремизма, в частности: «Экстремизм [от лат. extremus – крайний (в своих проявлениях)] — Приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике). Экстремизм в идеологии. Националистический экстремизм. Опасный, воинствующий экстремизм [4, с. 1065]. И почти идентичное

понятие дается в Толковом словаре Русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Щедова. **Экстремизм** — Приверженность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике) [5, с. 2284]. Нам всё же, более близко конечно понятие, данное в Национальной энциклопедии Узбекистана: «**экстремизм** — деятельность, основанная на крайних, неординарных действиях и взглядах в политике и идеологии» [6, с. 55].

Необходимо отметить, что отдельные ученые трактуют экстремизм как «терроризмом и насилие», другие считают его «способом радикального отрицания общественных норм, основанным на приверженности крайним взглядам и действиям» [7]. «М.Э. Исламов отмечает, что экстремизм «...в его широком значении определяется как идеология, предусматривающая принудительное распространение ее принципов, нетерпимость к оппонентам и насильственное их подавление», а С.Н. Фридинский предлагает авторское определение экстремизма: «...под экстремизмом следует понимать социальное системное явление, в рамках которого объединенные на основе общих политических, идеологических, национальных, религиозных, расовых, социальных, экологических, экономических взглядов и убеждений представители последних совершают, движимые экстремистскими побуждениями, противоправные действия, направленные на насильственное распространение таких взглядов и искоренение взглядов, отличных от отстаиваемых ими» [8, с.294].

Современные исследователи высказывают свои точки зрения относительно определения понятия «экстремизм», в частности более ёмкое и развернутое понятие экстремизму дает Р.О. Нигматов: «**экстремизмом** – это крайние взгляды или деятельность человека или группы людей в политике, религии, философии, науке, экономике и других сферах общественной жизни» [9, с.6].

Весьма оригинальное определение предложил Парламент Ассамблеи Совета Европы, согласно определению, данному Парламентской Ассамблеей Совета Европы в 2003 г., «**экстремизм** – это такая форма политической деятельности, которая прямо или косвенно отвергает принципы парламентской демократии» [10, с. 25]. Чаще всего в обыденном сознании не делают различия между терроризмом, хотя и то и другое соотносятся как общее и частное: экстремизм образует своеобразную идеологическую основу террористическим действиям; а терроризм, в свою очередь, определяется совокупностью крайних установок, для достижения политических целей нелегитимным способом. Терроризм рассматривается как аксиологическая категория, затрагивающая проблемы морали и нравственности [11, с.109–112].

В России юридическое определение того, что является экстремизмом, содержится в ст. 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

экстремистская деятельность (экстремизм):

насильственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской Федерации), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами;

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, за исключением случаев использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии;

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг». [12].

Далее возьмем, к примеру, Казахстанское законодательство: Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года № 31-III «О противодействии экстремизму» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.01.2024 г.)

«экстремизм - организация и (или) совершение:

физическим и (или) юридическим лицом, объединением физических и (или) юридических лиц действий от имени организаций, признанных в установленном порядке экстремистскими;

физическим и (или) юридическим лицом, объединением физических и (или) юридических лиц действий, преследующих следующие экстремистские цели:

насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета Республики Казахстан, целостности, неприкосновенности и не отчуждаемости ее территории, подрыв национальной безопасности и обороноспособности государства, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, создание, руководство и участие в незаконном военизированном формировании, организация вооруженного мятежа и участие в нем, разжигание социальной, сословной розни (политический экстремизм);

разжигание расовой, национальной и родовой розни, в том числе связанной с насилием или призывами к насилию (национальный экстремизм);

разжигание религиозной вражды или розни, в том числе связанной с насилием или призывами к насилию, а также применение любой религиозной практики, вызывающей угрозу безопасности, жизни, здоровью, нравственности или правам и свободам граждан (религиозный экстремизм)» [13].

К большому сожалению, такие огромные определения в законодательствах приводит к неразберихе. Несмотря на все разнообразие в подходах к определению понятия «экстремизма», юридически значимыми для нас являются понятие, данные в Законе Республики Узбекистан № ЗРУ-489 от 30 июля 2018 года «О противодействии экстремизму». В соответствии со ст.3 Закона Республики Узбекистан «О противодействии экстремизму»: «экстремизм — выражение крайних форм действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки, насильственное изменение конституционного строя Республики Узбекистан, насильственный захват власти и присвоение её полномочий, возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды [13].

Подчеркнем еще одно, Уголовный кодекс Республики Узбекистан Законом Республики Узбекистан от 1 мая 1998 года №621-I была дополнена ст.244¹ (Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку), где в диспозиции части первой слова «совершенное после применения административного взыскания за такие же действия» заменяются словами «а также изготовление, хранение с целью распространения либо демонстрации атрибутики или символики **религиозно-экстремистских**, террористических организаций», а диспозицию части второй дополняются словами «а также распространение либо демонстрация атрибутики или символики **религиозно-экстремистских**, террористических организаций», а также диспозиция части второй статьи 244¹ в редакции Закона Республики Узбекистан от 25 апреля 2016 года №ЗРУ-405[15]. «Распространение в любой форме сведений и материалов, содержащих идеи **религиозного экстремизма**, сепаратизма и фундаментализма, призывы к погромам или насильственному выселению граждан либо направленных на создание паники среди населения, а равно использование

религии в целях нарушения гражданского согласия, распространения клеветнических, дестабилизирующих обстановку измышлений и совершения иных деяний, направленных против установленных правил поведения в обществе и общественной безопасности, а также распространение либо демонстрация атрибутики или символики религиозно-экстремистских, террористических организаций», однако в **раздел восьмой** правовое значение терминов понятие «экстремизма» не включено.

Борьба с таким явлением, как экстремизм, должна быть как можно эффективнее и на законодательном уровне, улучшать и углублять законодательство, регулирующее борьбу с экстремизмом и устанавливающее за него ответственность.

Таким образом, теоретический анализ встречающихся в законах, в научных работах и в учебных изданиях понятий, мы с использованием логических правил построения понятий позволим дать следующее определение экстремизму: «**экстремизм** – это деятельность, основанная на приверженности к крайним взглядам и неординарным действиям человека или группы людей в политике, религии, философии, науке, экономике и других сферах общественной жизни»

На наш взгляд, данное нами определение является более полным и законченным, и будет стимулировать однозначное толкование, а также сформирует единый подход к рассмотрению тех или иных вопросов законодательства.

References:

1. [Указ](#) Президента Республики Узбекистан от 1 июля 2021 года №УП-6255 «Об утверждении Национальной стратегии Республики Узбекистан по противодействию экстремизму и терроризму на 2021 — 2026 годы». Национальная база данных законодательства, 02.07.2021 г., № 06/21/6255/0638; 08.11.2023 г., № 06/23/188/0835.
2. *Петрянин А.В.* Противодействие преступлениям экстремистской направленности: уголовно-правовой и криминологический аспекты : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / А.В. Петрянин. — М., 2014. — 501 с.
3. *Выжutowич В.* Экстремизм — понятие не растяжимое / В.Выжutowич // Российская газета. — 2011. — 24 июня
4. *Скворцов Л.И.* Большой толковый словарь правильной русской речи: 8000 слов и выражений / Л. И. Скворцов. — М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2009. — 1104 с.
5. *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка (120 000 слов и фразеологических выражений) (4-е изд., доп.) 2006.
6. https://www.ziyouz.com/books/uzbekiston_milliy_ensiklopediyasi /O'zbekiston %20Milliy%20Ensiklopediyasi%20-%20Ye%20harfi.pdf. Дата обращения. 24.04.24.
7. *Сергун Е.П.* Понятие экстремизма, его соотношение с экстремистской деятельностью. Исламский экстремизм // 35 лет Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации и ее роль в развитии юридического образования: материалы Международ. науч.-практ. конф. (Москва, 13 октября 2005 г.): сб. в 2-х т. Т. 2. С. 232;

Хлебушкин А.Г. Преступный экстремизм: понятие, виды, проблемы криминализации и пенализации: автореф. дис. ... канд. юр. наук. Саратов, 2007. С. 7; Исмаилов И. Диний экстремизм ва терроризм билан боғлиқ жиноятларнинг криминологик тавсифи ҳамда профилактикаси. Криминология. Махсус қисм: Дарслик / Муаллифлар жамоаси. – Т., 2015. – Б. 68–69; Убайдуллаев Ш. М. Экстремизм ва терроризмнинг давлат ва жамият ривожига таъсири ҳамда унинг олдини олишнинг аҳамияти. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг долзарб муаммолари: назария, амалиёт ва қонунчилик таҳлили: Республика илмий-амалий конференция материаллари (2022 йил 31 март) / Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. Қ.Р. Абдурасулова. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2022. – 478 б.

8. Черных А.А. Понятие молодежный экстремизм в отечественном и зарубежном уголовном законодательстве / *Территория науки*, 2013, № 2. <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-molodezhnyy-ekstremizm-v-otechesvennom-i-zarubezhnom-ugolovnom-zakonodatelstve>. Дата обращения. 24.04.24.

9. Р.О. Нигматов Экстремизмининг назарий тушунчалари ва унинг турлари. // *Терроризм ва экстремизм карши курашиш: муаммо ва ечимлар: Илмий мақолалар тўплами* / Масъул муҳаррир: ю.ф.д. проф. А.А. Хамдамов. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2022. – С.345.

10. Назаров, В. Л. Международный опыт профилактики экстремизма: [учеб. пособие] / В. Л. Назаров, Е. В. Осипчукова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – С.25.

11. Усупова А. Терроризм как главная угроза современной цивилизации // *Вестн. КазНУ. Серия Философия. Алматы. 2010. № 2 (35). URL: http://journal.kaznu.kz/Content/file_num_file/96/2(35)-2010.pdf*. Дата обращения. 24.04.24.

12. <https://digital.gov.ru/ru/documents/3075/> Дата обращения. 24.04.24.

13. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30004865 Дата обращения. 24.04.24.

14. *Собрание законодательства Республики Узбекистан*, 2016 г., № 17, ст. 173; *Национальная база данных законодательства*, 08.11.2019 г., № 03/19/581/40; 08.01.2020 г., № 03/20/601/0025; 29.10.2022 г., № 03/22/798/0972; 28.02.2023 г., № 03/23/819/0113; 03.07.2023 г., № 03/23/850/0439.